

FIZIKA O‘QITISH METODIKASI KURSI O‘QITISHDGI MUAMMOLAR

Xorazm viloyati Shovot tumani

53-IDUM ning fizika fani o'qituvchilari

Ro'zimova Dropadi

Xorazm viloyati Shovot tumani

53-IDUM ning fizika fani o'qituvchilari

Jumanazarov Rashid

***Annotatsiya:** Maqola fizika o‘qitish metodikasi kursining vazifasi talabalarga ilmiy-texnik progress bilan bog‘liq bo‘lgan, o‘rta umumiy ta‘lim va o‘rta maxsus ta‘lim maktablarida fizika o‘qitish reformasining mazmunini tushuntirish, o‘rta umumiy ta‘lim va o‘rta maxsus ta‘limga o‘tish munosabati bilan fizika kursining asosiy mazmuni va strukturasi tahlil qilib berishdan iborat.*

***Kalit so‘zlar:** Fakultativ mashg‘ulotlar, didaktik tizim, o‘qitishning takomillashtirish.*

Fizika o‘qitish metodikasining oliy o‘quv yurtlarida o‘quv predmeti sifatidagi vazifalari. Fizika o‘rta umumiy ta‘lim va o‘rta maxsus maktablarning o‘quv predmeti sifatida hamda uning o‘qitilishidagi vazifalar. Fizika kursini qurilish sistemasining tahlil (radial, konsentrik va bosqichli). Kadrlar tayyorlash milliy dasturi qabul qilinishi munosabati bilan fizika kursining kontsepsiyasi, undagi

asosiy g'oyalar. O'qitishning birinchi va ikkinchi bosqichida maktab fizika kursining mazmuni va tuzilishi. Fizika o'qitishning asosiy vazifalari: fizika kursining asosiy masalalari bo'yicha, malaka va ko'nikmalar, mustahkam bilimlarga ega bo'lish, politexnik bilimga ega bo'lish, o'quvchilarda fizika faniga bo'lgan sevgi va hurmatni hosil qilish, fikrlash va bilish qobiliyatlarini rivojlantirish, dunyoqarashni shakllantirish, kabilardan iborat. Kasb-hunar kollejlarida fizika kursining strukturasi va mazmuni. Kasb-hunar kollejlarida fizika o'qitish metodikasining o'ziga xos tomonlari. Fizika o'qitish metodikasi kursini o'rganish jarayonida talabalar yangi avlod fizika darsliklari, o'quv qo'llanmalari va asosiy metodik adabiyotlar bilan tanishishlari kerak bo'ladi. Fizika kursi asosiy bo'limlarining mazmunini ochishda dunyoqarashni rivojlantirish, politexnik ta'lim muammosiga jiddiy e'tibor berish kerak bo'ladi.

Fizika o'qitish metodikasi kursi bo'yicha o'quv materiallar hajmining kattaligi ularning hammasini ma'ruzada bayon etish imkoniyatini bermaydi. Materialning ma'lum qismi seminar va laboratoriya mashg'ulotlariga, shuningdek pedagogik malakaviy amaliyot davrida o'rganiladi. Fizika o'qitish metodikasi kursining dasturida ba'zi umumiy masalalar maxsus bo'limlarda xususiy metodika masalalaridan keyin berilgan. Bu hol talabalar xususiy metodikaning tegishli masalalarini o'tgandan keyin, mazkur masala mohiyatini muvaffaqiyatli tushunib yetishlari mumkinligi nazarda tutadi. Fizika fan va fizika o'quv kursi sifatida. Fizikani o'qitish jarayoni didaktik tizim sifatida. O'rta umumta'lim va o'rta maxsus ta'limda o'qitishning takomillashtirishda FO'M ning vazifalari va dolzarb muammolari: ilmiy dunyoqarashni shakllantirish ma'naviy tarbiyaviy tadbirlar. O'suvchilarning kasb tanlashida fizikaning roli. Fizikani o'qitishda o'quvchilar asliy faoliyatlari va tushunchalarining rivojlanish darajasini bosqichli ravishda tashkil qilish nazariyasidagi asosiy tamoyillar. O'rta umumta'lim o'quv yurtlarida

fizika kursining tuzilishi: umumta'lim maktabda, kasbiy yo'nalishdagi fizika kursining tuzilishi: umuta'lim maktabda, kasbiy yo'nalishdagi maktabda, alohida tanlangan fanlarni chusur o'qitiladigan maktabda. O'rta umuta'lim o'quv yurtlarida fizika kursining bosqichi tuzilishi va o'quv dasturlarini tuzish asoslari.

O'rta umumta'lim o'quv yurtlarida FO'M ning xususiytlari: umuta'lim KHK, litseylarda maxsus mutaxassislashtirilgan maktablarda fizikani o'qitishni tashkil qilishni xususiyatlari. Fizikani o'qitish tizimlari. O'quvni tashkil qilish turlari: ma'ruza, seminar, konferentsiya, ekskursiya. Ularning qisqacha tasnifi. Fizika dars turlari va tuzilishi, darsga qo'yiladigan asosiy talablar. Fakultativ mashg'ulotlar, ularning vazifasi va o'tkazish metodlari. Fizika bo'yicha sinfdan tashsari ishlarni tashkil qilish. Fizika o'qitish massadlari bilan o'quv jaryoni rejalashtirish orasidagi bog'lanish. Fizika o'qitishda o'quvchilarni mustaqil ishlashga o'rgatish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirzaxmedov B.M., G'ofurov N.B. Fizika o'qitish metodikasi kursidan o'quv eksperimenti.–T., O'qituvchi, 1989.
2. Azizxo'jayeva N.N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat.–T., 2006.
3. A'zamov A., Yusupov A. O'quvchilarga bilim berishda innovatsion usullardan foydalanish.–T., 2006.